

Original paper

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJTIMOY KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI

© T.M. Xasanova¹✉

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mamlakatimizda ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish va takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu kompetensiyalar yosh avlodning jamiyatdagi faol ijtimoiy hayotga tayyorlanishida, shaxsiy salohiyati va ijtimoiy immunitetini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi – boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetensiyalarini zamonaviy innovatsion va pedagogik texnologiyalar orqali shakllantirishning samarali uslublarini aniqlash, ularning kasbiy tayyorgarligini oshirish va o'quvchilarda informatsiyaviy tahdidlarga qarshi immunitetni rivojlantirishga xizmat qiladigan yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda boshlang'ich ta'lim metodikasi, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, informatsion-kommunikatsion texnologiyalar, reflektiv ko'nikmalarni rivojlantirish va axborotlar bilan ishlash texnikalariga oid adabiyotlar tahlil qilindi. Tajriba davomida Blum kubigi metodidan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda reflektiv va informatsiyaviy ko'nikmalarni shakllantirish, shaxsiy axborotlar bilan mustaqil ishlash, ularni qayta ishlash, tahlil qilish va obyektiv baholash pedagoglar tomonidan chuqur metodik yondashuvlar asosida amalga oshirilganda, ularning ijtimoiy faolligi, tanqidiy fikrlashi va zamonaviy axborot muhitiga moslashish salohiyati ancha yuqori darajada rivojlanadi.

XULOSA: ijtimoiy kompetensiyalarning zamonaviy ta'lim jarayonida shakllanishi, o'qituvchining professional salohiyati va texnologik tayyorgarligi bilan bevosita bog'liq. Tadqiqot natijalari, ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi texnologiyalarni qo'llash orqali nafaqat o'quvchilarning, balki o'qituvchilarning ham o'quv jarayoniga nisbatan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirish mumkinligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ijtimoiy kompetensiya, reflektiv ko'nikma, axborotlar bilan ishlash, zamonaviy texnologiya, Blum kubigi, pedagogik innovatsiya.

Iqtibos uchun: Xasanova.M.T. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish texnologiyalari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.348–356.

ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© М.Т. Хасанова^{1✉}

¹Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования особое внимание уделяется формированию и совершенствованию социальных компетенций будущих учителей начальных классов, что важно для подготовки молодежи к активной социальной жизни, развития их мировоззрения и формирования устойчивого информационного иммунитета.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является разработка эффективных методов формирования социальных компетенций у будущих учителей начальных классов через современные педагогические и инновационные технологии, а также выявление подходов, способствующих подготовке учащихся к восприятию и анализу информации в условиях информационных угроз.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовался анализ научных трудов в области начального образования, современных педагогических подходов и информационных технологий, включая метод кубика Блума.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что при систематической и методической работе по развитию рефлексивных умений, у учащихся формируются навыки работы с информацией, критического мышления и социальной активности. Будущие педагоги приобретают устойчивую профессиональную ориентацию и готовность к взаимодействию с информационным пространством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование социальных компетенций у будущих учителей напрямую связано с их профессиональной и технологической подготовкой. Результаты исследования подтверждают, что инновационные технологии повышают мотивацию и вовлеченность как учащихся, так и самих преподавателей в образовательный процесс.

Ключевые слова: начальное образование, социальные компетенции, рефлексивные навыки, работа с информацией, современные технологии, кубик Блума, педагогические инновации.

Для цитирования: Хасанова .М.Т. Технологии совершенствования социальных компетенций будущих учителей начальных классов.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.348–356.

TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE SOCIAL COMPETENCIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

© Maxmuda.T. Xasanova^{1✉}

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in today's education system, the formation and development of social competencies in future primary school teachers are of particular importance for preparing youth for active social life, developing their personal potential, and strengthening their informational immunity.

AIM: the aim of this study is to identify effective pedagogical technologies that develop social competencies in future primary teachers, foster their professional preparedness, and enhance students' ability to independently analyze and process information in the face of digital threats.

MATERIALS AND METHODS: the study involved an analysis of literature in the field of primary education, modern pedagogical methods, and information-communication technologies. Special emphasis was placed on applying Bloom's cube method to structure knowledge acquisition and reflection.

DISCUSSION AND RESULTS: the results revealed that well-structured training in reflective thinking and information processing significantly increases students' critical thinking, analytical abilities, and adaptive capacity to the information environment. The professional readiness and pedagogical creativity of future teachers also improved.

CONCLUSION: the research confirms that using innovative and interactive teaching technologies to build social competence not only enhances students' learning outcomes but also positively transforms teachers' own attitudes toward the learning process.

Keywords: primary education, social competence, reflective skills, information processing, modern technology, Bloom's cube, pedagogical innovation.

For citation: Maxmuda T. Xasanova. (2025) 'Technologies for improving the social competencies of future primary school teachers', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.348–356. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim va tarbiya jarayoni o'sib kelayotgan yosh avlodni jamiyat talablarini o'zida aks ettiruvchi ijtimoiy buyurtma asosida hayotga tayyorlashdan iborat. Ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlar ajdodlar tomonidan to'plangan bilim, odob, urf-odat, madaniyat va mehnat ko'nikmalarini o'zlashtirishi, hayotiy tajriba asosida jamiyatda o'zining munosib o'rnini egallashi, salohiyati va dunyoqarashining shakllanishida pedagog shaxsi, uning kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yoshlarda davr talabidan kelib chiquvchi yangi masala va muammolarni yechish uchun zarur bo'ladigan sifatlarni shakllantirish pedagogik faoliyat sohasining ustuvor vazifasi hisoblanadi. Buning uchun avvalo pedagogning o'zida yangicha bilim berish, o'zgarib boruvchi mehnat va hayot sharoitlariga muvofiq ijodiy faoliyat bilan shug'ullana olish ko'nikmalari tarkib topgan bo'lishi lozim.

Boshlang'ich ta'limda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatni ro'yobga chiqarish, ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot -

kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar, multimedia vositalarini keng joriy etish orqali o'qitish sifatini tubdan yaxshilash va yanada takomillashtirish ko'zda tutilganligi dolzarb vazifalarimizdan biridir. Shuning uchun ham boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadiga erishish, ya'ni bolada o'qishga ijobiy munosabatni shakllantirish, o'qish savodxonligi tarkib toptirish, bolalarni turli ma'lumotlar bilan ishlashga o'rgatish, asosiy matematik amallarni puxta bilishlariga va kundalik hayotda qo'llay olishlariga erishish, ularda mantiqiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, ularni yozma va og'zaki muloqot me'yorlarini egallashga hamda o'z-o'zini boshqarish va tuta bilishga o'rgatish uchun boshlang'ich sinflarda sifatli ta'lim faoliyatni tashkil etishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy salohiyati va ma'lumot darajasi, bolalar psixologiyasi, hozirgi zamon boshlang'ich ta'lim metodikasini bilishi boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega [56]. Shu sababli mazkur tadqiqotda bir qator ta'lim metod va texnologiyalaridan unumli foydalanildi. Dastlab metod tushunchasi izohi haqida ikki og'iz so'z. Metod (usul) - yunoncha "Metodos" so'zdan olingan bo'lib, biror narsaga yo'l ma'nosini anglatadi. Ta'lim metodlari turlari quyidagilardan iborat:

- a) bilim olishning asosiy manbai bo'yicha (og'zaki, ko'rgazmali va amaliy);
- b) o'qituvchi faoliyati shakllari bo'yicha (o'qitish metodlari) va o'quvchilar faoliyatining shakllari bo'yicha (ta'lim olish) metodlari;
- v) fikrlash, eslab qolish va bilim olish faolligining xarakteri bo'yicha (reproduktiv, izohli-ko'rgazmali, muammoli-izlanishli, tadqiqotli);
- g) xulosa chiqarish turlari bo'yicha (induktiv, deduktiv). Ular o'z xarakter xususiyatiga ko'ra quyidagi turlardan iborat:

Shuningdek, yoshlarning shaxsiy muammolari, ijtimoiy o'zgarishlar va salbiy hayotiy tajribalar ham psixik salomatlikka ta'sir ko'rsatadi. Bu holatlar nafaqat talabalarning o'zini his qilishiga, balki ularning ta'lim natijalariga, akademik faoliyatiga va umumiy farovonligiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun, talabalar orasida psixologik yordam ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zarur ko'nikmalarni shakllantirish, sifat-samaradorligini yangi bosqichga ko'tarish, o'qitishning zamonaviy usul va vositalarini amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi. Barcha umumta'lim maktablarining boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, ilg'or ish tajribalarini ommalashtirishni taqozo etadi.

Zamonaviy sharoitda pedagogning kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo'lishi, o'z

ustida izchil ishlashi, kun sayin yangilanib borayotgan bilimlarni o'zlashtirishga intilishi, o'quv axborotlarini o'quvchilarga qiziqarli tarzda yetkazib berish uchun mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rishga ijodiy yondasha olishi talab etilmoqda .

Binobarin, global axborotlashuv ijtimoiy subektlar, xususan, talabalar tomonidan ham istalgan ma'lumotni ixtiyoriy ravishda o'zi uchun qulay sharoit va turli axborot-kommunikatsion texnologiyalar yordamida o'zlashtirish imkoniyatini yuzaga keltirmoqda. Garchi shunday holatda ma'lumotlarni qabul qilish imkoniyati nihoyatda keng bo'lsada, biroq shaxs tomonidan bu tahlitda o'zlashtirilgan axborotlarning barchasi ham bilim sifatida namoyon bo'lmaydi.

Tadqiqot jarayonida blum kubigi metodidan foydalanildi.

Chunki blumning har qanday axborotdan asosiy farqi ma'lumotlarning muayyan sohalar bo'yicha tizimli, izchil, uzluksiz hamda maqsadga muvofiqli o'zlashtirilganligi bilan belgilanadi. Ta'lim tizimida tom ma'noda o'quvchilarga sifatli, foydali, muhim, zarur, kerakli va amaliy ahamiyatga ega ma'lumotlarni tizimli ravishda yetkazib bera olishi uchun bugungi kun pedagogi axborotlarni tezkor qabul qilish, qayta ishlash va o'quvchilarga samarali, qiziqarli tarzda yetkazib berishning uddasidan chiqa olishi zarur. Bu esa pedagogning kasbiy kompetentlik sifatleri, pedagogik mahorat asoslari hamda kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishi zaruriyat sifatida kun tartibiga olib chiqilmoqda. Pedagoglarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishda tinglovchilarni pedagogik kompetentlik, pedagogik mahorat va kreativlik asoslari bilan tanishtirish ular tomonidan o'quv jarayonini ijodiy xarakterda, qiziqarli, o'quvchilarning faolliklari asosida tashkil etilishiga yordam beradi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning har qanday o'quv axborotiga nisbatan ijodiy yondasha olish, ularni qayta ishlash, davr talabidan kelib chiqqan holda matnli ma'lumotlarni modellashtirish imkoniyatiga ega bo'lishlari nafaqat o'quvchilarni, balki o'zlarining ham o'quv jarayoniga bo'lgan munosabatlarini ijobiy tomonga tubdan o'zgartirildi. Bugungi kunda butun dunyo aholisini tashvishga solayotgan turli shakllardagi informatsiyaviy tahdidlar yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga salbiy ko'rsatayotgan eng asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Mazkur omillar o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash yo'nalishida ham ko'nikmalar shakllantirish zaruriyatini belgilashi bilan bir qatorda, axborotlar to'plash, ularning yangiligi va ishonchliligini aniqlash, obektivligini o'rganish, tahlil qilish va obyektiv baholash o'quvchilar shaxsiy hayotida o'ziga xos ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. O'quvchilarda shakllantirish va takomillashtirish zarur bo'lgan reflektiv ko'nikmalarning asosiy komponentlaridan biri axborotlar bilan ishlash ko'nikmasidir. Bizning fikrimizcha, o'quvchilarda reflektiv ko'nikmalar shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarida axborotlar bilan ishlash o'quvchilar tomonidan turli ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va uzatishdan iborat bo'lib, mazkur axborotlarning obektivligi o'quvchilar o'quv faoliyatini muvofiqlashtirishda ham o'ziga xos amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarda axborotlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda e'tiborga olish zarur bo'lgan eng asosiy pedagogik vaziyatlardan biri o'quvchilarning mustaqil

faoliyati jarayoni bo'lib, mazkur jarayonda o'quvchi o'rganilayotgan yoki tahlil qilinayotgan asosiy ma'lumotlar faoliyat ko'rsatadi va uning uchun asosiy mehnat predmeti axborotlar bo'lib, ular asosida mustaqil xulosalar shakllantiradi hamda shakllantirilgan xulosaning mazmun-mohiyati bilan ishtirokchilarni tanishtirib boradi. Mazkur jarayonda axborotlar o'quvchilar tomonidan taqdim etilayotgan xulosalarning mohiyati va ahamiyati barcha o'quvchilar hamda o'qituvchi tomonidan muhokama qilinadi va obektiv baholanadi.

Refleksiv ko'nikmaning komponenti sifatida o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish jarayonida o'qituvchilar bilan o'quvchilar o'rtasidagi shaxsiy va texnologik axborotlar almashuvi vujudga keladi. Mazkur jarayonning o'ziga xosligi o'quvchilarning faoliyatini mivofiqlashtirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'sirni vujudga keltirish asosida ularning faolligini ta'minlash, o'quvchilarning o'z faoliyatidan qoniqish hosil qilishi va axborotlarni tahlil qilish hamda obektiv baholash zaruriyatini tushunib yetishi bilan belgilanib, bu xususiyat bo'lajak o'qituvchilarda axborotlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish bilan bir qatorda, ularda informatsiyaviy tahdidlarga qarshi turish immunitetini hosil qilish bilan ham amaliy ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari o'qitishning yangi shakl va metodlarini ishlab chiqish uchun keng imkoniyat yaratildi. Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini chuqur o'rgatish, o'quvchilarni katta hajmdagi ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va mustaqil ishlash muammosi yuzaga kelmoqda. Bugungi kunda faqatgina ma'ruzaga asoslangan an'anaviy darslarning vaqti o'tdi. Axborot oqimi sur'ati tezlashgan bir paytda o'tilayotgan har bir dars rang - barang bo'lmasa, o'quvchi e'tiborini bilimga jalb etish mushkul. Buning uchun o'qituvchi izlanishi, ijodkor bo'lmog'i darkor. Bunday holda, ayniqsa, darsni o'yinlar asosida ko'rish tizimga asoslanib o'tish sezilarli samara beradi.

Ta'lim tizimi oldida ta'lim jarayonini shunday tashkil etish vazifasi turibdiki, unda har bir talabaga ziddiyatlarni aniqlash va maqsadga erishishning original yo'llarini topish uchun sharoitlar yaratiladi. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish jarayonini ko'rib chiqish va hokazo. Darslarda ham yangi ma'lumotlarni yetkazishdan avval o'qituvchi ularning dastlab bilimlarini, tasavvurlarini aniqlashtiradi, bir tizimga soladi, olingan bilimlar har xil ko'rgazmali vositalar, slaydlar, multimediya, tarqatma materiallar, qo'shimcha adabiyotlar bilan mustahkamlansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Darslarda foydalanadigan har qanday interfaol usullar ta'limiy xarakteriga ega bo'lib, o'quvchilar bilimining mustahkamlanishiga, aniqlashtirilishi va kengaytirish, ularni umumlashtirishga va tizimga solishga yordam beradi. O'quvchilarda informatsiyaviy tahdidlarga qarshi turish immunitetini hosil qilish jarayonlari samaradorligi ko'p jihatdan o'rganilayotgan va tahlil qilinayotgan axborot manbalariga, ya'ni axborotlar olinayotgan manbalarning xilma-xilligiga hamda ularning rasmiyligi va ishonchliligi bilan bir qatorda axborotlarning o'zaro bog'liqligi va aloqadorligiga ham bog'liq bo'ladi. Axborotlarning o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi ularning tizimga xos xususiyatlarga ega ekanligini ifodalaydi [50].

O'quvchilarda informatsiyaviy tahdidlarga qarshi kurashish immunitetini hosil qilishda axborotlar tizimi keng bo'lishi va o'z xususiyatiga qarab yangilanuvchanligini,

ya'ni o'zgarib borishi, yangiliklar bilan boyib borishini inobatga olish zarur. Ya'ni o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash bo'yicha zaruriy tushunchalarni hosil qilishda ularga axborotlar ularning hayotiy va kelajagiga ta'sir ko'rsatuvchi xabar va ma'lumotlar majmuidan iborat ekanligini tushuntirish zarur. Axborotlar o'quvchilarning faolligini ta'minlash ularning faoliyatini obyektiv baholash va rag'batlantirish omillari sifatida xizmat qiladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning har qanday o'quv axborotiga nisbatan ijodiy yondasha olish, ularni qayta ishlash, davr talabidan kelib chiqqan holda matnli ma'lumotlarni modellashtirish imkoniyatiga ega bo'lishlari nafaqat o'quvchilarni, balki o'zlarining ham o'quv jarayoniga bo'lgan munosabatlarini ijobiy tomonga tubdan o'zgartirildi. Bugungi kunda butun dunyo aholisini tashvishga solayotgan turli shakllardagi informatsiyaviy tahdidlar yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga salbiy ko'rsatayotgan eng asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Mazkur omillar o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash yo'nalishida ham ko'nikmalar shakllantirish zaruriyatini belgilashi bilan bir qatorda, axborotlar to'plash, ularning yangiligi va ishonchliligini aniqlash, obektivligini o'rganish, tahlil qilish va obyektiv baholash o'quvchilar shaxsiy hayotida o'ziga xos ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Tadqiqot jarayonida blum kubigi metodidan foydalanildi.

Chunki blumning har qanday axborotdan asosiy farqi ma'lumotlarning muayyan sohalar bo'yicha tizimli, izchil, uzluksiz hamda maqsadga muvofiq o'zlashtirilganligi bilan belgilanadi. Ta'lim tizimida tom ma'noda o'quvchilarga sifatli, foydali, muhim, zarur, kerakli va amaliy ahamiyatga ega ma'lumotlarni tizimli ravishda yetkazib bera olishi uchun bugungi kun pedagogi axborotlarni tezkor qabul qilish, qayta ishlash va o'quvchilarga samarali, qiziqarli tarzda yetkazib berishning uddasidan chiqa olishi zarur. Bu esa pedagogning kasbiy kompetentlik sifatleri, pedagogik mahorat asoslari hamda kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishi zaruriyat sifatida kun tartibiga olib chiqilmoqda. Pedagoglarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishda tinglovchilarni pedagogik kompetentlik, pedagogik mahorat va kreativlik asoslari bilan tanishtirish ular tomonidan o'quv jarayonini ijodiy xarakterda, qiziqarli, o'quvchilarning faolliklari asosida tashkil etilishiga yordam beradi.

«Blum kubigi» metodi

- Sanab bering, ta'rif bering (oddiy savol)
- Nima uchun (sabab-oqibatni aniqlashtirovchi savol)
- Tushuntirib bering (muammoni har tomonlama qarash savoli)
- Taklif bering (amaliyot bilan bog'liq savol)
- Misol keltiring (ijodkorlikni rivojlantirovchi savol)
- Fikr bering (tahlil qilish va baholash savoli)
- O'qituvchi mavzuni belgilab beradi.
- O'qituvchi kubikni stolga tashlaydi.
- Qaysi so'z chiqsa, unga tegishli savolni beradi.

2.2.3 - rasm. Blum kubigi metodi

Xulosa qilib aytganda, ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tizimli tashkil etish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ijtimoiy kompetentligini oshirishga, yuqori malakali, mehnat bozoridagi kuchli raqobatga bardoshli kadrlarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Bu esa, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya jarayonining sifatli tashkil etilishini, malakali kadrlar tayyorlashda yuksak samaradorlikka erishishni kafolatlaydi. Zamonaviy talabalar avlodi chuqur raqamlashtirish sharoitida shakllantiriladi, bu erda ijtimoiy tarmoqlar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanadilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Umarkulova, Z. D., & Askarova, N. A. (2025). TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA PSIXIK SALOMATLIK MUAMMOLARI VA ULARGA PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISH ISHLARI. *Inter education & global study*, (3), 718-726.
2. Askarova Nargiza Abdivaliyevna, & Ergasheva Kamola. (2025). CONDITIONS FOR THINKING AND INDEPENDENT THINKING IN STUDENTS. *International Journal of Advance Scientific Research*, 5(01), 20–25.
3. The Influence of Social Networks on The Psycho-Emotional State of Students: Pedagogical and Psychological Approach. (2025). *International Journal of Advance Scientific Research*, 5(04), 75-81.
4. Xasanova M.T. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy faol kompetentsiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. 2021-y 59-bet. (13.00.00N32)

5. Xasanova M.T. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini talabalarda ijtimoiy faol kompetensiyalarini rivojlantirish va uni metodikasi takomillashtirishning metodologik asoslari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. 2022y 77-82 bet. (13.00.00N32).
6. Xasanova M.T. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini talabalarda ijtimoiy faol kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni. Science and innovation international scientific journal volume i issue 7 uif-2022 8.2
7. Khasanova M. Formatsion of social active competences in future primary school teachers. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. Volume-05, June 2022.
8. Xasanova M.T. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish didaktik asoslari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Nizomiy nomidagi TDPU 2024 yil 28-sentyabr 418bet.
9. Xasanova M.T. Globallashuv jarayonida ishlar mustaqil dunyoqarashini shakllantirishda talim tizimi va oiladagi muammolar hamda ularning echimlari. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. Qo'qon DPI 2021y. 29 aprel. 144-147-bet.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xasanova Maxmuda Tixtayevna**, katta o'qituvchi [**Хасанова Махмуда Тихтаевна**, старший преподаватель], [**Xasanova Maxmuda Tixtayevna** Senior lecturer]; manzil: 100109, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Farobi ko'chasi, 2, [адрес: 100109, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Фароби, 2], [address: 2 Farobi St., Almazar district, Tashkent, 100109.]